

Построение геомеханической модели пласта нефтегазоконденсатного месторождения

Москаленко Д.В., Ключев Р.В.

(1) студент Московского политехнического университета

(2) д.т.н., профессор Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук

г. Москва

kluev-roman@rambler.ru

В статье представлены результаты построения геомеханической модели пласта нефтегазоконденсатного месторождения. Выбрана принципиальная схема заканчивания проектных скважин, создана геолого-гидродинамическая модель, проведена технико-экономическая оценка.

МОДЕЛЬ ПЛАСТА, НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КОТЕЛ, ПРОЕКТНАЯ СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ

Цель работы состоит в выборе принципиальной схемы заканчивания проектных скважин на восточном борту пласта ХХ-2 с целью эффективного извлечения остаточных запасов [1-3].

Задачи работы заключаются в создании геолого-гидродинамической модели Одопту-море (Северный купол) и построении 1D и 4D геомеханических моделей, а также проведению технико-экономической оценки [4, 5]. Обзорная карта месторождений на шельфе Сахалина приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Обзорная карта месторождений на шельфе Сахалина

Следует отметить, что важным фактором является то, что в процессе добычи не наблюдается пескопроявлений (рис. 2).

Геомеханическая модель 1D по одной из опорных скважин приведена на рис. 3 [6-8]. При создании геомеханической модели используется множество данных, включая методы ГИС, керновые исследования, буровые сводки и данные об испытаниях пластов [9, 10].

4

Рисунок 2 – Неопределенности и предпосылки к применению МГРП на месторождении Одопту-море (Северный купол)

Рисунок 3 – Геомеханическая модель 1D по скв. 9P Одопту-море (Северный купол)

Эффективность проекта

По первому варианту (традиционное заканчивание) ЧДД составил 327 млн. руб., ВНД – 15%, срок окупаемости 7,5 лет. По второму варианту (МГРП) ЧДД составил 612 млн. руб., ВНД – 22%, срок окупаемости 5 лет. Таким образом, применение МГРП позволило увеличить ЧДД в 1,9 раз [11-

13]. Показатели экономической эффективности по двум вариантам приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Показатели эффективности

Показатель	Ед. изм	Значения	
		Вариант 1	Вариант 2
ВНД	%	15%	22%
Накопленная добыча	тыс.т	165	212
NPV (ЧДД)	млн.руб	327	612
Срок окупаемости	год	7,5	5

Для оценки возможных рисков при реализации проекта был проведен анализ чувствительности по ЧДД. Было изучено влияние на экономический эффект следующих факторов: величина капитальных вложений (стоимость бурения скважины и проведения МГРП), величина переменных и постоянных затрат, стоимость нефти на внешнем рынке и курс доллара. Анализ чувствительности показал, что на величину ЧДД больше всего влияют курс доллара США, цена нефти на внешнем рынке и величина переменных затрат (рис. 4).

Рисунок 4 – Анализ чувствительности проекта по ЧДД

Список литературы

1. Бобылев В.Н., Соломатин А.Н. Моделирование разработки нефтяных месторождений // ТРУДЫ МФТИ. Труды Московского физико-технического института (национального исследовательского университета). 2022. Т. 14. № 3 (55). С. 5-15.

2. Биккулов И.М., Самиков А.А. Математическое моделирование задачи разработки нефтяных месторождений // В сборнике: Малоотходные,

ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопасность - 2020. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 590-592.

3. Игтисамова Г.Р., Абдуллин Т.И. Математическое моделирование и анализ разработки нефтяных и газовых месторождений // В сборнике: Материалы 50-й Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с Международным участием, посвящённой 75-летию УГНТУ. Материалы конференции. Уфа, 2023. С. 861-864.

4. Босиков И.И., Ключев Р.В., Егорова Е.В. Оценка перспектив нефтегазоносности Северо-Восточного блока Южно-Хулымского месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 1 (39). С. 7-14.

5. Ключев Р.В., Босиков И.И., Юн Р.Б. Анализ функционирования природно-промышленной системы горно-металлургического комплекса с помощью показателя сложности геологического строения месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. 2016. Т.8. №3 (31). С. 222-230. DOI: 10.21177/1998-4502-2016-8-3-222-230.

6. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

7. Ключев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.

8. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы. Глобальный научный потенциал. 2014. № 11 (44). С. 96-99.

9. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

10. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

11. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

12. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

13. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

Альтернативные безмазутные технологии воспламенения твёрдого топлива при растопке пылеугольных энергетических котлов

Бушуева А. В., Лунегова А. А., Соколов А. А.

(1) магистрант 2 курса,

(2) к.э.н., доцент

Северо-Восточный Государственный университет в г. Магадане,